

Boekbespreking

Redactie: R. J. J. Koedijk, Drs. C. de Pee,
J. Stokx, M. Verherstraeten

Handboek Valutarisicobeheer

(t/m 12e aanvulling juli 1983)
Samson Uitgeverij, Alphen a/d Rijn
Prijz: f 165,-

De fluctuaties in wisselkoersen hebben in toenemende mate invloed op de activiteiten en resultaten van ondernemingen. Enerzijds is dit het gevolg van de hevigheid waarmee valuta's ten opzichte van elkaar fluctueren, anderzijds wordt dit veroorzaakt door het verschijnsel dat steeds meer ondernemingen grensoverschrijdende activiteiten aan de dag leggen.

Vanuit deze achtergrond beschouwd, is het Handboek Valutarisicobeheer een actueel boekwerk dat uitgebreid aandacht besteedt aan de diverse aspecten verbonden aan het valutabeheer.

Het Handboek beoogt een zo praktisch mogelijk naslagwerk te zijn ten behoeve van zowel ondernemingen geconfronteerd met valutarisico's alsmede andere bedrijven, instellingen en personen die indirect bij de internationale handel betrokken zijn; tot deze laatste categorie zullen ongetwijfeld steeds meer accountants en organisatie-adviseurs gerekend kunnen worden.

Bij deze doelstelling dient men zich te realiseren dat we te maken hebben met een losbladige uitgave die langzaam maar gestaag naar een volwaardig standaardwerk uitgroeit naarmate de oorspronkelijk aanwezige leemten worden opgevuld.

Alhoewel het terrein van valutarisico's reeds geruime tijd sterke belangstelling geniet, is er, behoudens enkele meer academisch georiënteerde boeken, relatief weinig Nederlandstalige literatuur over het onderwerp verschenen. Derhalve voorziet dit Handboek in een groeiende behoefte bij de voor het valutabeheer verantwoordelijke functionarissen in internationaal opererende ondernemingen.

Het Handboek behandelt het vakgebied vanuit diverse gezichtspunten en is overeenkomstig in een viertal delen gesplitst, te weten:
Deel A Het Internationale Geldstelsel
Deel B Technieken

Deel C Administratieve en organisatorische aspecten
Deel D Statistische gegevens.

Elk deel bestaat uit een aantal hoofdstukken, die ieder weer zijn opgesplitst in een aantal secties.

Deel A, Het Internationale Geldstelsel is zonder enige twijfel het meest theoretisch georiënteerde onderdeel van het Handboek.

Voor een aantal gebruikers zal dit deel in eerste instantie minder toegankelijk zijn en wellicht niet datgene wat men zou beschouwen als zijnde een praktisch naslagwerk.

Daartegenover kan echter gesteld worden, dat juist kennis van en inzicht in de fundamenten waarop de valutaproblematiek zich afspeelt, een essentiële voorwaarde is voor een succesvol valutabeleid.

Deel A bestaat uit drie hoofdstukken; in hoofdstuk 1 (Het institutionele kader) wordt uitvoerig ingegaan op o.m. de internationale liquiditeitsvoorziening, het EMS en de functie van reken-eenheden (SDR, ECU etc.).

In hoofdstuk 2 van Deel A worden de factoren die de wisselkoers bepalen behandeld. Met name de secties omtrent het voorspellen van valutakoersen en de beoordeling van professionele voorspellers zijn interessant en kunnen voor vele gebruikers nuttige informatie bevatten.

Gezien het belang van de deviezenreglementering bij het valutabeheer is een apart hoofdstuk in Deel A hieraan gewijd. Naar mijn smaak wordt dit vrij lastige onderwerp te gedetailleerd behandeld, met name wat betreft de restricties die gelden in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU). De lezer zou hier meer gebaat zijn met een globaal en duidelijk overzicht.

Deel B, Technieken, vormt, aldus de redactie, 'in zekere zin de kern van het handboek aangezien hierin de bouwstenen aangedragen worden die van onmiddellijk en essentieel belang zijn voor het wisselrisicobeheer'. Deze stelling is slechts ten dele waar, n.l. overige aspecten van het valutabeheer zoals de kennis van de verklarende factoren (Deel A, hoofdstuk 2), de organisatorische aspecten van het valutabeleid, alsmede het gehele proces van informatievervalsing, zijn van even groot

belang en vormen uiteindelijk de voorwaarden voor het doen van de juiste keuze van het dekkingsinstrument.

Een en ander neemt niet weg dat hoofdstuk 4, Technieken van de valutamarkt, enkele uitstekende secties bevat, waarbij met name het beheer van het renterisico alle aandacht verdient.

Hoofdstuk 5, Beheersing van valutarisico's gaat in op de soorten risico's die kunnen worden onderscheiden (translatie- en economisch risico) en de mogelijke technieken/instrumenten om deze risico's te elimineren dan wel te minimaliseren.

Deel C, Administratieve en Organisatorische Aspecten bevat twee hoofdstukken. In Hoofdstuk 6, Risicoanalyse en Administratieve inrichting, treft men een uitstekende sectie over het beoordelen van de aard van het risico aan. Succesievelijk worden de diverse posten waarover risico kan worden gelopen in detail behandeld, hetgeen zonder meer kan bijdragen tot een beter inzicht voor vele gebruikers van het Handboek.

In de sectie Administratieve inrichting zou de informatieverzorging ten behoeve van het valutabeheer meer aandacht kunnen krijgen, gezien het grote belang dat hieraan kan worden toegekend. Juist aan dit element is bij veel ondernemingen onvoldoende aandacht besteed.

De omrekeningsmethoden en de verwerking van vreemde valuta resultaten in de jaarrekening worden in een andere sectie van Hoofdstuk 6 behandeld.

FAS 52, Exposure Drafts 27 (England) en 23 (IASC) alsmede de nederlandse voorschriften komen hierin beknopt aan de orde.

Een onderwerp dat zelden behandeld wordt, is de fiscale behandeling van valutarisico's. Het Handboek besteedt echter ruimschoots aandacht aan deze materie in Hoofdstuk 7.

In Deel D, Statistische Gegevens treft men uitgebreide koers- en rente informatie aan.

Om enkele secties hieruit te noemen: Gemiddelde maand- en jaarkoersen van 18 genoteerde valuta's (over de laatste vijf jaren), gemiddelde maandkoersen van SDR en Ecu, gemiddelde maand- en jaarkoersen van 18 niet-genoteerde valuta's, belangrijkste gebeurtenissen m.b.t. een aantal valuta's, Euro-rente 3 maanden, Consumptieprijsindexen etc.

Conclusie Het samenstellen van een Handboek over valutarisicobeheer is een ambitieus project. Zeker wanneer het een Handboek betreft dat een praktisch naslagwerk beoogt te zijn voor een tamelijk grote doelgroep.

De redactie is er mijns inziens in geslaagd een duidelijk overzicht te presenteren van de voor het valutabeheer relevante aspecten, hetgeen overigens niet wegneemt dat een aantal onderdelen verbetering of uitbreiding behoeven. Gezien het feit dat het hier een losbladige uitgave betreft die frekwent (3 à 4 maal per jaar) wordt uitgebreid cq. aangepast zijn deze mogelijkheden tot verbetering ruimschoots aanwezig. Een goed voorbeeld hiervan is de verklarende begrippenlijst die in de laatste aanvulling (juli 1983) is bijgevoegd; voor velen ongetwijfeld een handzaam hulpmiddel bij bestudering van dit Handboek.

In hoeverre het Handboek Valutarisicobeheer in de huidige staat een nuttige functie vervult voor ondernemingen, direkt of indirekt geconfronteerd met valutarisico's, is uiteraard afhankelijk van de specifieke omstandigheden waarin de onderneming verkeert alsmede van de reeds aanwezige kennis.

In het algemeen dient echter te worden gesteld dat het Handboek waardevolle informatie kan verschaffen aan treasurers, controllers, cash managers en anderen (waaronder accountants en organisatie-adviseurs), in meer of mindere mate betrokken bij het valutabeheer in internationaal opererende ondernemingen.

Drs. L.P.E.M. van den Boom